

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARIDA QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK OMILLARI

Usmonov Sherzod Axmadjonovich

FarDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13208057>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qobiliyat va unga yaqin tushunchalar tahlili hamda kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarida qobiliyatlarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari keng atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: qobiliyat, intellekt, idrok, iqtidor, barkamollik

Istiqlolga erishgan O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida xalqimizning xayoti, davlatimizning siyosiy faoliyatida tub o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu o‘zgarishlarni biz yosh avlodga berilayotgan etibordan ham ko‘rishimiz mumkin. Bizga ma‘lumki, yosh avlodni etuk, barkamol va intellektual darajasi yuqori qilib tarbiyalash hamma zamonlarda ham e‘tiborli va dolzarb vazifa bo‘lib kelgan. Shu bilan birga mazkur vazifa keng xajmga ega va murakkab hisoblanadi.

Shuni alohida e‘tiborga olishimiz lozimki, odam bolasining shaxs sifatida shakllanishi murakkab tadrijiy rivojlanish yo‘liga ega. Har bir bola ruhiyati o‘ziga xos bo‘lgan murakkablikka ega, shu bilan birga unga ta‘sir etuvchi omillar va ularning ta‘siri ham juda xar-xildir. Bu murakkab jarayonni to‘liq o‘rganib chiqish uchun ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilishi kerak bo‘ladi.

Qobiliyatga ta‘rif beradigan bo‘lsak—bu kishining biror faoliyatga yaroqliligi va shu faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishidir. Ya‘ni insonning biror faoliyat turini boshqalarga nisbatan muvaffaqatliroq amalga oshirishini ko‘rsatib beradi.

E.G‘. G‘oziev nazariyasi bo‘yicha boshlang‘ich sinf o‘quvchilari (6-10 yosh yani 1-4 sinfgacha) kichik maktab yosh davriga to‘g‘ri keladi. Ularning qobiliyat va iste‘dodi o‘qish, mehnat va o‘yin faoliyatlarida namoyon bo‘ladi hamda shu faoliyatlari jarayonida o‘sib, kamol topib boradi.

Ma‘lumki, maktabga yangi kelgan o‘quvchilarning hammasi o‘z kuch-quvvati va jismoniy o‘rish darajasi jihatidan bir xilda bo‘lmagani singari ular o‘z qobiliyati va kamol topish darajasi jihatidan ham bir xilda bo‘lmaydi. Buni o‘qituvchining darsda tushuntirib beradigan narsalarini ba‘zi o‘quvchilarning ziyraklik bilan darhol idrok qilib, esda yaxshi qoldirishlari, ayrim o‘quvchilarning esa tez idrok qilib, esda yaxshi qoldirmasliklarida, shuningdek sinfda va sinfdan tashqi amaliy ishlarda o‘qituvchining qilib ko‘rsatadigan narsalarini ba‘zi o‘quvchilarning darhol ilib olib, tez va yaxshilab bajara olish lari, ayrim o‘quvchilarning esa ancha qiynalib, ko‘p mashaqqat bilan o‘zlashtirishlari va qiladigan ishlarining ham unchalik muvaffaqiyatli chiqmasligidan, ba‘zi o‘quvchilarning ayrim sohaga oid narsalarni, ayrim o‘quv fanlariga doir bilim va malakalarni juda osonlik bilan o‘zlashtirishlari, boshqalarning esa, aksincha qiynalishlarini ko‘rish mumkin. Bu narsa ularning individual xususiyatlariga ham bog‘liq bo‘ladi. Qobiliyat sifatida namoyon bo‘ladigan fazilatlar yig‘indisining tuzilishi oqibat natijada konkret faoliyat talablari bilan belgilanadi va faoliyatning xar xil turlari uchun turlicha bo‘ladi. Masalan, adabiy qobiliyatlarning tuzilishi estetik tuyg‘ularning yuksak tarakkiy etgan darajasini, xotirada yorqin ko‘rgazmali obrazlar mavjudligini, til xissini, boy fantaziyani, odamlar psixologiyasiga nisbatan qiziqishni, o‘z-o‘zini ifodalash extiyojini va shu kabilarni taqoza qiladi. Musiqiy, pedagogik, konstruktorlik, tibbiy qobiliyatlar va juda ko‘p qobiliyatlar tuzilishi o‘ziga xos xarakterga egadir.

Konkret qobiliyatlar tuzilishini tashkil etadigan shaxs xislatlari va xususiyatlari orasida baʼzi birlari etakchi oʻrinni egallasa, baʼzi birlari yordamchi rolni oʻynaydilar. Jumladan, pedagogik qobiliyatlar tuzilishida pedagoglik odobi, kuzatuvchanlik, bolalarga muxabbat, ularga nisbatan yuksak talabchanlik bilan qushib olib boriladigan bilim berishga extiyoj, yordamchilik tarzida shular jumlasiga kiradigan bir kator tashkilotchilik qobiliyatlari kompleksi etakchi fazilatlar xisoblanadi.

Tabiiyki, oʻquvchilarning oʻz maqsadlariga erishishlari uchun taʼlim maskanida olgan bilim, koʻnikma va malakalari kamlik qiladi. Ular yuksak maqsad yoʻlida oʻz ustilarida tinmay izlanishlari, ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etishlari lozim.

Fanlarda oʻzlashtira olmagan oʻquvchilarni qobiliyatsiz deyish xato, oʻqituvchining birinchi galdagi vazifasi – har bir oʻquvchining yosh va psixologik xususiyatini chuqur oʻrganish, uning qiziqishi va istaklarini aniqlash, ularni hisobga olgan holda pedagogik chora-tadbirlarni koʻrishdir. Umuman, pedagogik jihatdan toʻgʻri uyushtirilgan har qanday faoliyat bola shaxsining aqliy, axloqiy, estetik, jismoniy hamda irodaviy rivojlanishiga ijobiy taʼsir etadi.

Bola shaxsining rivojlanishi uchun faol kundalik faoliyat zarur. Faoliyat yordamidagina bola atrof-muhit bilan munosabatni tashkil etadi, shu orqali uning bilish qobiliyati rivojlanadi, xarakter sifatleri takomillashib, kamol topadi.

Bundan tashqari quyidagi ishlarning sifatini taʼminlash lozim:

- ular bilan individual faoliyat olib borish;
- auditoriyadan tashqari tarbiya ishlarini takomillashtirish;
- mustaqil fikrlash jarayonini rivojlantirish;
- ularni boʻsh vaqtini maqsadli rejalashtirish;
- trening mashqlardan samarali foydalanish yaxshi samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1) Usmonov, S., & Ahadjonova, S. (2023). YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI EMPIRIK OʻRGANISH. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 243-248.
- 2) Usmonov, S. A., & Meliboyev, D. H. (2023). OʻSMIRLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TAʼMINLASHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI. OʻZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(25), 156-161.
- 3) Axmadjonovich, U. S., & Mirzamirovna, M. C. (2022). SOCIALPSYCHOLOGICAL FEATURES OF FORMING POSITIVE ATTITUDES IN STUDENTS OF JUNIOR SCHOOL AGE. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 11, 341-344.
- 4) Usmanov, S. A., & Barno, S. (2023). PSYCHODIAGNOSTICS OF STRESS AND AGGRESSIVE CONDITIONS. JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY, 6(5), 25-30.
- 5) Axmadjonovich, U. S., & Ilhomjon o.,g.,li, N. I. (2022). THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON HUMAN PSYCHOLOGY. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 11, 345-348.
- 6) Axmadjonovich, U. S., & Murodjon To.,lqinjon o.,g, A. (2022). PRACTICAL OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(7), 180-183.

- 7) Axmadjonovich, U. S. (2022). AN EMPIRICAL STUDY OF THE EFFECT OF MENTAL ABILITIES ON STUDENT ACHIEVEMENT. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(12), 125-132.
- 8) Axmadjonovich, U. S. Khakimova Ugilkhon Nasimhon qizi.(2022). SOCIOPSYCHOLOGICAL BASIS FOR THE MANIFESTATION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 3(6), 65-67.
- 9) Usmanov, S. A., & Khakimova, M. P. (2023). SOCIAL PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE INFLUENCE OF THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF TEACHERS ON THE EDUCATIONAL PROCESS. *SO „NGI ILMIIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 6(12), 481-486.
- 10) Axmadjonovich, U. S. (2022). Empirical analysis of the impact of sociopsychological factors on mastery indicators in students. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 3(2), 5-11.
- 11) Усмонов, Ш. А. (2022). ТАЛАБАЛАРДАГИ АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ ЕТАКЧИ СИГНАЛЛАР ТИЗИМИГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИЛИШИ: Усмонов Шерзод Ахмаджонович, Фарғона давлат университети, Психология кафедраси ўқитувчиси. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 328-333. IJODKOR O‘QITUVCHI JURNALI 5 MART / 2024 YIL / 37 – SON 85
- 12) Axmadjonovich, U. S. (2022, December). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGIC FACTORS INFLUENCING STUDENTS'LEARNING ABILITY. In *Conference Zone* (pp. 767-774).
- 13) Усмонов, Ш. А., Закирова, М. С., & Нуриддинов, Р. С. Ў. (2021). ИЛК ЎСПИРИНЛИК ДАВРИДА АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИНГ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛИ. *Современное образование (Узбекистан)*, (9 (106)), 12-16.
- 14) Усмонов, Ш. А. (2021). Закирова Мухаббат Сабировна, Нуриддинов Расулжон Самитжон ўғли. ИЛК ЎСПИРИНЛИК ДАВРИДА АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИНГ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛИ//*СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (УЗБЕКИСТАН)*, 9, 106.
- 15) Usmonov, S. A., & Xoldaraliyeva, A. A. Q. (2021). Talaba yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalashning psixologik tamoillari. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 73-77.
- 16) Усмонов, Ш. А., & Закирова, М. С. (2021). Нуриддинов РСЎ ИЛК ЎСПИРИНЛИК ДАВРИДА АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИНГ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛИ. *Современное образование (Узбекистан)*.–2021, 9(106), 12-16.
- 17) Usmanov, S., & Absalomov, E. U. (2020). IMPROVEMENT OF TOLERANT CULTURE IN THE FAMILY. *Theoretical & Applied Science*, (1), 674-676.
- 18) Usmonov, S. A. (2020). Problems and solutions with working ability children. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 177-179).
- 19) Usmonov, S. A. (2020). Opportunities with working ability children in education. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 298-300).
- 20) Усмонов, Ш. А. (2015). Развитие толерантной культуры у учащейся молодёжи. In *Актуальные аспекты современной науки* (pp. 9-12).

- 21) Усмонов, Ш. (2023). МИЛЛАТИМИЗ ХАРАКТЕР ХУСУСИЯТИДА ТОЛЕРАНТЛИК МАДАНИЯТИНИНГ ТАРКИБ ТОПИШИ. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(6 Part 2), 21-24.
- 22) Усмонов, Ш. (2023). БОҒЧА ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ШАРТШАРОИТЛАРИ. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(19), 1-6.
- 23) Usmonov, S., & Hakimova, O. (2023). О „SMIR QIZLAR XULQ ATVORI SHAKLLANISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 189-194.
- 24) Axmadjonovich, U. S. (2022). SOCIO-PSYCHOLOGICAL BASIS FOR THE MANIFESTATION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS.
- 25) Usmonov, A. (2021). БОЛА ТАРБИЯСИДА ДОНОЛАР УГИТИ ВА ИКМАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, 2(Архив№ 3).
- 26) Усмонов, Ш. А. (2015). Развитие толерантной культуры у учащейся молодёжи. In Актуальные аспекты современной науки (pp. 9-12). IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI 5 MART / 2024 YIL / 37 – SON 86
- 27) Sherzod Axmadjonovich Usmonov, D.H.Meliboyev //O‘SMIRLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK IMKONIYATLAR// O,,ZBEKISTONDAFANLARAROINNOVATSIYALARVA ILMIYTADQIQOTLARJURNALI. 25-SON. 20.12.2023. 156-161.
- 28) Usmanov, S., & Abdulhamidova, F. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITY IN STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (T. 3, Выпуск 12, сс. 415–420).
- 29) Axmadjonovich, U. S., & Mirzaolim o‘g‘li, M. J. (2022, December). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS. In Conference Zone (pp. 775-780).